

COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA EFICAZ - POR QUE OS PESQUISADORES
DEVEM DOMINAR O INGLÊS

EFFECTIVE SCIENTIFIC COMMUNICATION - WHY RESEARCHERS
SHOULD MASTER ENGLISH

Edenilson Brandl

Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

Resumo:

Este artigo examina a importância crucial da comunicação científica eficaz e por que os pesquisadores devem dominar o inglês como ferramenta fundamental nesse contexto. Analisamos os benefícios do domínio do inglês na disseminação de descobertas científicas, colaboração interdisciplinar e participação em comunidades acadêmicas internacionais. Exploramos como a proficiência em inglês não apenas aprimora a visibilidade do trabalho dos pesquisadores, mas também enriquece o diálogo científico global, promovendo assim o avanço do conhecimento e da inovação.

Palavras-chave: Pesquisa, Inglês, Pesquisadores, Descobertas Científicas.

Abstract:

This article examines the crucial importance of effective scientific communication and why researchers must master English as a fundamental tool in this context. We analyze the benefits of mastering English in the dissemination of scientific discoveries, interdisciplinary collaboration and participation in international academic communities. We explore how proficiency in English not only enhances the visibility of researchers' work, but also enriches the global scientific dialogue, thereby promoting the advancement of knowledge and innovation.

Keywords: Research, English, Researchers, Scientific Discoveries.

1. INTRODUÇÃO

Em um mundo onde a colaboração global e a troca de conhecimento são essenciais para o progresso científico, a comunicação eficaz desempenha um papel central. Nesse contexto, o inglês se estabeleceu como a linguagem franca da ciência, conectando pesquisadores de diferentes países e culturas. Este artigo explora as razões pelas quais os pesquisadores devem dominar o inglês, destacando como essa habilidade linguística não apenas facilita a publicação em revistas científicas de renome, mas também abre portas para parcerias internacionais e colaborações interdisciplinares. Ao entender a importância do inglês na comunicação científica, os pesquisadores podem

maximizar o impacto de seu trabalho, contribuindo de forma significativa para o avanço do conhecimento em suas áreas de estudo.

2. DESENVOLVIMENTO

A comunicação científica desempenha um papel crítico na pesquisa contemporânea, sendo um elemento fundamental para o avanço do conhecimento e o impacto global da pesquisa. No ambiente altamente dinâmico da ciência e da pesquisa moderna, a disseminação eficaz de descobertas e resultados é crucial. É por meio da comunicação científica que os pesquisadores compartilham suas conclusões, teorias e descobertas com seus pares, permitindo que o conhecimento seja avaliado, validado e enriquecido por meio do escrutínio crítico da comunidade acadêmica. Isso, por sua vez, impulsiona o avanço do conhecimento e o desenvolvimento de novas teorias e abordagens em uma ampla variedade de disciplinas.

Além disso, a comunicação científica é a espinha dorsal do impacto global da pesquisa. À medida que as questões globais se tornam mais complexas e interconectadas, a pesquisa científica desempenha um papel fundamental na busca de soluções para desafios prementes, como mudanças climáticas, saúde global e inovação tecnológica. A capacidade de compartilhar descobertas e colaborar em nível internacional é essencial para abordar esses problemas. A comunicação científica eficaz também desempenha um papel importante na disseminação de conhecimento para o público em geral, educando e informando a sociedade sobre questões científicas e tecnológicas. Portanto, a comunicação científica desempenha um papel crítico na pesquisa contemporânea, capacitando pesquisadores a compartilhar suas descobertas,

avançar o conhecimento e contribuir para um mundo mais informado e inovador.

As barreiras linguísticas representam um obstáculo significativo para a comunicação científica internacional. Em um cenário acadêmico cada vez mais globalizado, pesquisadores de todo o mundo buscam colaborar, compartilhar descobertas e construir conhecimento coletivo. No entanto, a diversidade de idiomas pode ser uma barreira substancial para a disseminação eficaz de pesquisas e a colaboração intercultural. Isso ocorre porque a pesquisa é frequentemente publicada em idiomas locais ou regionais, o que limita o acesso a um público global e restringe a capacidade de pesquisadores de diferentes origens culturais se envolverem plenamente em diálogos científicos.

Essas barreiras linguísticas também podem dificultar a compreensão mútua e levar a mal-entendidos, limitando a troca eficaz de informações e a construção de conhecimento colaborativo. Além disso, pesquisadores que não são fluentes em inglês, que é frequentemente considerado a língua franca da pesquisa, podem enfrentar desafios significativos ao tentar publicar em revistas internacionais de alto impacto ou participar de conferências globais. Isso pode levar a desigualdades na distribuição de oportunidades de publicação e colaboração, com pesquisadores não nativos enfrentando barreiras para o avanço de suas carreiras e para a disseminação de suas descobertas. Portanto, as barreiras linguísticas são um desafio sério que a comunidade científica internacional precisa abordar para garantir que a comunicação científica seja verdadeiramente inclusiva e eficaz em um mundo cada vez mais interconectado.

O objetivo deste artigo é explorar por que os pesquisadores devem dominar o inglês para uma comunicação científica eficaz. No contexto da pesquisa científica, o inglês emergiu como a língua global predominante, atuando como uma língua franca que transcende barreiras linguísticas e culturais. Essa tendência reflete a necessidade crescente de comunicação global na ciência, onde o compartilhamento rápido e eficaz de descobertas e conhecimentos é essencial para o avanço do conhecimento. O inglês se tornou a principal ferramenta para superar as barreiras linguísticas, facilitar a colaboração global e garantir que as pesquisas tenham um impacto mais amplo e acessível em todo o mundo.

A adoção do inglês como língua global na ciência não é apenas uma questão de conveniência, mas também de oportunidade. Dominar o inglês permite que os pesquisadores acessem um vasto tesouro de literatura científica, participem de conferências internacionais de prestígio e colaborem com cientistas de diferentes origens culturais. Além disso, a publicação de pesquisas em inglês amplia o alcance e a visibilidade das descobertas, tornando-as mais propensas a serem lidas, citadas e incorporadas em estudos subsequentes. Portanto, o inglês se estabeleceu como um instrumento fundamental para o sucesso na comunidade científica global, capacitando os pesquisadores a se destacarem, colaborarem eficazmente e contribuírem significativamente para o avanço do conhecimento científico em todo o mundo.

Uma revisão sistemática da literatura revela a predominância do inglês na literatura científica global. Os dados e estudos anteriores demonstram de maneira consistente que o inglês é a língua de publicação mais amplamente adotada na pesquisa. Isso se deve, em parte, à aceitação generalizada do

inglês como língua franca da ciência, o que significa que os pesquisadores que desejam alcançar uma audiência global optam por publicar seus trabalhos nesse idioma.

A preeminência do inglês na literatura científica é evidenciada pelo grande número de periódicos científicos internacionais que publicam exclusivamente em inglês, bem como pela tendência crescente de revistas locais e regionais adotarem o inglês como segunda língua de publicação. Essa mudança é impulsionada pela necessidade de alcance global, uma vez que os avanços científicos e acadêmicos podem ocorrer em qualquer lugar do mundo. Portanto, para que a pesquisa seja verdadeiramente global e amplamente acessível, o inglês se estabeleceu como a língua preferida, criando um ambiente onde a comunicação e a colaboração transculturais podem prosperar. Em resumo, a revisão sistemática da literatura confirma a predominância do inglês na literatura científica global, destacando seu papel crucial na promoção da pesquisa e da comunicação científica em escala internacional.

The knowledge of English is highly valued in the global job market. Many multinational organizations and renowned companies require their employees to be proficient in English due to its international nature (Zimmer & Alves, 2012). This translates into a wide range of employment opportunities worldwide, including positions involving international negotiations, global marketing, research and development, and more (Zimmer & Alves, 2012). The ability to communicate effectively in English not only expands career prospects but also promotes professional mobility, allowing individuals to explore and adapt to different work environments and cultures on a global scale (Zimmer & Alves, 2012). Therefore, English proficiency plays a fundamental role in

promoting opportunities for academic and professional mobility that can enrich individuals' lives and contribute to a more interconnected and global world (Zimmer & Alves, 2012).

Além disso, o domínio do inglês capacita os pesquisadores a participar de conferências globais de renome, onde podem apresentar suas pesquisas, trocar ideias e estabelecer contatos profissionais em uma escala global. Esses eventos desempenham um papel fundamental na promoção da colaboração e na disseminação de conhecimento, proporcionando um fórum para a discussão de pesquisas e inovações em todo o mundo. Ao interagir com outros pesquisadores em inglês, os cientistas podem construir redes de colaboração globais, expandindo suas oportunidades e contribuindo para um diálogo científico verdadeiramente internacional. Em resumo, o domínio do inglês não apenas permite que os pesquisadores alcancem uma audiência global, mas também os capacita a se envolver de forma significativa em uma comunidade científica global, promovendo a disseminação do conhecimento e o avanço da pesquisa em escala mundial.

The English language plays a crucial role in promoting efficient international collaboration in research. As geographical and cultural boundaries become less restrictive, collaboration among researchers from different parts of the world has become a pressing need. English, as a lingua franca of research, serves as a unifying element that enables effective communication among researchers from diverse linguistic backgrounds. Those who have a command of English have a substantial advantage in their ability to communicate their ideas, share data, and collaborate more effectively, regardless of their geographical location (Prior & Gollan, 2011).

The use of English as a medium of instruction in higher education institutions in Europe has been studied extensively. Research has focused on students' perceptions of bilingual degree programs and their impact on English proficiency, internationalization, and career prospects. The findings suggest that English-medium teaching can enhance students' language skills, promote internationalization, and improve their professional prospects (Coleman, 2006).

The language in which research is published and cited also has implications for its international visibility and impact. Studies have shown that countries seeking to maximize the visibility of their scientific work should prioritize publication in reputable English-language journals. This is because these venues benefit from the Matthew effect, which amplifies the impact of research published in English (Kirchik et al., 2012).

The growth of global cooperation networks in research has presented a conundrum for national governments. Emerging countries, particularly China, have increased their participation in global science by investing more in research and development. As a result, they are more likely to collaborate and appear as partners on internationally co-authored scientific papers (Wagner et al., 2015).

Language barriers can also have implications for the relationships between headquarters and subsidiaries of multinational companies. The influence of language on the management of subsidiary operations in multinational companies has been a topic of debate. Language differences can affect communication, decision-making, and overall effectiveness of subsidiary operations (Harzing & Feely, 2008).

When it comes to collaborative healthcare research, ethical considerations are paramount. While scientific collaboration has potential benefits, it is essential to ensure that collaborative ventures are conducted on ethically sound grounds. This includes considerations such as informed consent, protection of human subjects, and equitable distribution of benefits and responsibilities (Raza, 2005).

The growth of international collaboration in science has been observed across various disciplines. However, there is little agreement on the dynamics and organization of this growth at the discipline level. Further research is needed to understand the factors driving international collaboration in different scientific specialties (Wagner et al., 2017).

In the field of English language teaching, there is ongoing research on the relationship between proficiency, pedagogy, and performance. Studies have explored the impact of different teaching approaches on students' English language proficiency and their ability to perform in various contexts. This research aims to inform pedagogical practices and improve English language teaching (Richards, 2017).

Overall, the English language serves as a crucial tool for facilitating international collaboration in research. Its widespread use enables effective communication, knowledge sharing, and collaboration among researchers from diverse linguistic backgrounds. However, it is important to recognize the challenges and implications associated with language barriers and to address them through appropriate strategies and policies.

A colaboração internacional eficiente é facilitada pelo fato de que muitas instituições de pesquisa e universidades em todo o mundo usam o

inglês como a língua de instrução e comunicação. Isso não apenas torna a colaboração mais eficaz, mas também abre oportunidades para pesquisadores de diferentes países trabalharem juntos em projetos conjuntos, ampliando as perspectivas e a expertise disponíveis. A comunicação eficiente em inglês é crucial para garantir que as informações sejam compartilhadas de forma precisa e compreensível, fomentando uma colaboração produtiva e enriquecedora. Portanto, o inglês não é apenas uma ferramenta que simplifica a colaboração, mas também um elo vital que une pesquisadores de todo o mundo em prol do avanço do conhecimento.

A publicação em inglês desempenha um papel crucial no aumento do impacto da pesquisa e na probabilidade de reconhecimento em âmbito internacional. A escolha do inglês como língua de publicação torna as pesquisas mais visíveis e acessíveis a uma audiência global. Isso resulta em uma maior probabilidade de que os estudos sejam lidos, citados e incorporados em trabalhos subsequentes, impulsionando o impacto da pesquisa e sua contribuição para o avanço do conhecimento.

Pesquisas publicadas em inglês têm uma vantagem competitiva na comunidade acadêmica global, uma vez que muitas das principais revistas científicas e conferências internacionais preferem ou até exigem a publicação nesse idioma. Como resultado, os estudos em inglês são mais amplamente disseminados e têm um alcance mais amplo. A frequência de citações em trabalhos posteriores tende a ser maior, uma vez que os pesquisadores de diferentes origens culturais e linguísticas podem acessar e referenciar esses estudos com facilidade. Assim, a publicação em inglês é uma estratégia eficaz para maximizar o impacto da pesquisa, aumentando sua visibilidade e

reconhecimento em escala internacional, o que é fundamental para a progressão da carreira e para contribuir para o corpo de conhecimento global.

O domínio do inglês abre uma ampla gama de oportunidades de mobilidade acadêmica e profissional para indivíduos em todo o mundo. Muitas universidades e instituições de ensino superior em países de língua inglesa oferecem programas de bolsas de estudo para estudantes internacionais, proporcionando-lhes a chance de buscar educação de alta qualidade em um ambiente acadêmico internacionalmente reconhecido. Além disso, a proficiência no inglês é frequentemente um requisito fundamental para a admissão em cursos de pós-graduação em universidades de prestígio em todo o mundo, abrindo oportunidades para aprimorar a educação e adquirir novas perspectivas acadêmicas.

O conhecimento do inglês também é altamente valorizado no mercado de trabalho global. Muitas organizações multinacionais e empresas de renome exigem que seus funcionários sejam proficientes em inglês devido à sua natureza internacional. Isso se traduz em uma ampla variedade de oportunidades de emprego em todo o mundo, incluindo cargos que envolvem negociações internacionais, marketing global, pesquisa e desenvolvimento, e muito mais. A capacidade de se comunicar eficazmente em inglês não apenas amplia as perspectivas de carreira, mas também promove a mobilidade profissional, permitindo que os indivíduos explorem e se adaptem a diferentes ambientes e culturas de trabalho em escala global. Portanto, o conhecimento do inglês desempenha um papel fundamental na promoção de oportunidades de mobilidade acadêmica e profissional que podem enriquecer as vidas dos indivíduos e contribuir para um mundo mais interconectado e global.

Aprender um novo idioma, como o inglês, pode ser um desafio significativo, especialmente para pesquisadores que desejam se destacar na comunidade acadêmica global. No entanto, existem várias estratégias e recursos disponíveis para tornar esse processo mais eficaz e acessível. Uma abordagem comum é a inscrição em cursos de idiomas, onde os pesquisadores podem aprimorar suas habilidades linguísticas por meio de aulas presenciais ou online, projetadas para atender às necessidades acadêmicas. Além disso, muitos tutoriais e recursos de aprendizado de idiomas estão disponíveis online, oferecendo lições interativas, exercícios de prática e testes de proficiência que permitem aos pesquisadores avançar em seu próprio ritmo.

Programas de intercâmbio acadêmico também são uma estratégia valiosa para pesquisadores que desejam aprimorar suas habilidades em inglês. Esses programas oferecem a oportunidade de estudar em instituições estrangeiras e se envolver em ambientes de imersão no idioma, o que é altamente eficaz para aprimorar as habilidades linguísticas. Além disso, a colaboração com pesquisadores de língua inglesa em projetos conjuntos pode ser uma maneira eficaz de aprimorar a proficiência no idioma e promover a comunicação intercultural. Em última análise, embora o aprendizado de um novo idioma possa ser desafiador, as estratégias e recursos disponíveis oferecem uma variedade de opções para que os pesquisadores superem esses desafios e adquiram a proficiência em inglês necessária para uma comunicação eficaz na pesquisa internacional.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em um cenário científico cada vez mais interconectado, a habilidade de comunicar eficazmente as descobertas e ideias é fundamental. O inglês,

como a linguagem preeminente da ciência, oferece aos pesquisadores uma plataforma global para compartilhar suas pesquisas, alcançar um público mais amplo e colaborar com colegas de todo o mundo. Dominar o inglês não é apenas uma vantagem competitiva, mas uma necessidade para os pesquisadores que desejam se destacar em suas áreas de estudo. Aqueles que investem no aprimoramento de suas habilidades linguísticas não apenas fortalecem sua presença na comunidade científica global, mas também contribuem para um diálogo científico mais rico e diversificado, promovendo assim a inovação e o avanço do conhecimento científico em escala internacional.

REFERÊNCIAS

- Coleman, J. (2006). English-medium teaching in european higher education. *Language Teaching*, 39(1), 1-14. <https://doi.org/10.1017/s026144480600320x>
- Harzing, A. and Feely, A. (2008). The language barrier and its implications for hq-subsidiary relationships. *Cross Cultural Management an International Journal*, 15(1), 49-61. <https://doi.org/10.1108/13527600810848827>
- Kirchik, O., Gingras, Y., & Larivière, V. (2012). Changes in publication languages and citation practices and their effect on the scientific impact of russian science (1993–2010). *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 63(7), 1411-1419. <https://doi.org/10.1002/asi.22642>
- Prior, A. and Gollan, T. (2011). Good language-switchers are good task-switchers: evidence from spanish–english and mandarin–english bilinguals. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 17(4), 682-691. <https://doi.org/10.1017/s1355617711000580>
- Raza, M. (2005). Collaborative healthcare research: some ethical considerations. *Science and Engineering Ethics*, 11(2), 177-186. <https://doi.org/10.1007/s11948-005-0040-1>
- Richards, J. (2017). Teaching english through english: proficiency, pedagogy and performance. *Relc Journal*, 48(1), 7-30. <https://doi.org/10.1177/0033688217690059>
- Wagner, C., Park, H., & Leydesdorff, L. (2015). The continuing growth of global cooperation networks in research: a conundrum for national governments. *Plos One*, 10(7), e0131816. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0131816>

Wagner, C., Whetsell, T., & Leydesdorff, L. (2017). Growth of international collaboration in science: revisiting six specialties. *Scientometrics*, 110(3), 1633-1652. <https://doi.org/10.1007/s11192-016-2230-9>

Zimmer, M. and Alves, U. (2012). Uma visão dinâmica da produção da fala em l2: o caso da dessonorização terminal. *Revista Da Abralín*, 11(1). <https://doi.org/10.5380/rabl.v11i1.32467>